

Um olhar de promessiante: a mulher nas Folias do Divino do sudeste tocantinense

A Vow-Maker's Perspective: Women in the Folias do Divino of Southeastern Tocantins

Nagila Sávia Souza Quintanilha

Universidade Federal do Tocantins

Resumo: Este artigo, derivado da dissertação de mestrado: *Uma promessiante na folia do Divino* (UFT/Porto Nacional, em andamento), é uma breve abordagem sobre a presença e o protagonismo feminino nas Folias do Divino Espírito Santo no sudeste tocantinense (Natividade, Porto Nacional, Monte do Carmo, Paranã e Santa Rosa do Tocantins). De abordagem qualitativa e etnográfica, a pesquisa ancora-se na história oral e na folkcomunicação, combinando observação participante, registro de cantos populares e conversas informais em pousos. O termo "promessiante" – da oralidade sertaneja para quem paga promessa – é adotado como categoria êmica que valoriza a variação linguística local. Os resultados indicam uma transformação silenciosa, porém substantiva: mulheres que historicamente ocupavam funções de apoio nas cozinhas assumem protagonismo como cantoras, compositoras, tocadoras e organizadoras das festas. A pesquisa faz referência a Folia das Mulheres em Porto Nacional e o testemunho da foliona Jane Machado de Santa Rosa do Tocantins, cuja trajetória – de despachante a parte integrante das folias – exemplifica esse movimento. Cantos populares vivenciados no giro da promessiante/pesquisadora revelam que as folias veiculam crítica social, denunciando desigualdades e afirmando igualdade entre classes e gêneros. Conclui-se que, apesar de silêncios e resistências, as mulheres ocupam novos lugares nesse universo tradicionalmente masculino, democratizando a tradição sem descaracterizá-la. O artigo aponta a necessidade de futuras pesquisas sobre preconceito, misoginia e estratégias de legitimação adotadas pelas folionas.

Palavras-chave: Folias do Divino. Protagonismo feminino. Promessiante. Sudeste tocantinense.

Abstract: This article, derived from the master's thesis *Uma promessiante na folia do Divino* (UFT/Porto Nacional, in progress), offers a brief overview of the presence and leading roles of women in the Folias do Divino Espírito Santo (Festivals of the Divine Holy Spirit) in southeastern Tocantins (Natividade, Porto Nacional, Monte do Carmo, Paranã, and Santa Rosa do Tocantins). Employing a qualitative and ethnographic approach, the research is grounded in oral history and folk-communication, combining participant observation, the

recording of folk songs, and informal conversations at rest stops (*pousos*). The term *promessiante*, a sertanejo (rural hinterland) term for someone fulfilling a religious vow, is adopted here as an emic category that highlights local linguistic variation. The results indicate a quiet yet substantive transformation: women who historically held support roles in kitchens are now taking on leading roles as singers, composers, musicians, and festival organizers. The research highlights the Folia das Mulheres (Women's Folia) in Porto Nacional and the testimony of foliona (female festival participant) Jane Machado from Santa Rosa do Tocantins, whose journey, from administrative assistant to integral part of the folias, exemplifies this shift. Folk songs experienced during the *promessiante*, the researcher's own journey reveal that the folias convey social criticism, denouncing inequalities and affirming equality across classes and genders. The study concludes that, despite silences and resistance, women are occupying new spaces within this traditionally male-dominated universe, democratizing the tradition without stripping it of its essential character. The article points to the need for future research on prejudice, misogyny, and the legitimation strategies adopted by these women participants.

Keywords: Folias do Divino. Female leadership/agency. Vow-Makers. Southeastern Tocantins.

Recebido em 09/04/2026

Aprovado em 27/06/2026

Como citar:

QUINTANILHA, N. S. S. Um olhar de promessiante: a mulher nas Folias do Divino do sudeste tocantinense. *Revista Fórum Interdisciplinar*. [s.l.], Vol. 2. N. 2., abr.-jun. (Outono), p. 1-12, 2026. ISSN 3086-464X.

*Dê licença, meu Divino,
Nós queremos apiá.
Dono da casa tem muito gosto
E aqui hoje nós vai pousar.*

Trecho do canto de acolhida – Pouso Fazenda Boa Hora – Julho de 2024

Os foliões e folionas – em sua grande maioria afrodescendentes, herdeiros de uma ancestralidade forjada na diáspora e na resistência – carregam na pele, na voz e no cavalo a memória de um povo que fez da fé e da festa formas de existir. Muitos com pouco letramento escolar, mas donos de uma sabedoria que não se aprende nos bancos da sala de aula, montam seus cavalos e andam pelo cerrado, atravessam córregos e pontes, adentram matas fechadas ao amanhecer ou ao sol se pôr. A bagagem, conduzida pelo alferes com a bandeira à frente, penetra os lares de muitas famílias, sem distinção social – pois, como se ouve constantemente entre os devotos, "o Divino abraça o rico assim como abraça o pobre". E sempre há um fato ou acontecimento intrigante que chama a atenção e serve de reforço para aqueles que têm pouca fé e não nutrem temor: “com o Divino não se brinca.”

A Festa do Divino Espírito Santo reúne centenas de fiéis na região sudeste do estado do Tocantins. Cidades como Porto Nacional, Almas, Conceição, Monte do Carmo, Paranã, Natividade e Santa Rosa do Tocantins despontam como municípios que mantêm e valorizam a tradição dessa festividade católica. Nesse contexto, a folia e os foliões ocupam papéis de protagonistas, uma vez que saem pelo sertão levando palavra de fé e diversão,

convidando para a festa e recolhendo donativos em forma de esmola para o Divino.

Esses foliões receberam de seus avós, pais e tios essa herança cultural, que se constitui como um legado vivo para toda a comunidade. Como afirma o devoto e famoso arrieiro de folia Jonan da Costa Quintanilha, meu velho pai, conhecido como Britão entre os nativitanos e como Pomba entre os santarosenses:

Girar na folia é um marco na vida de qualquer pessoa, é algo simplesmente único. A voz dos antigos está presente nas folias e nos cantos; é a representação da nossa cultura e fé cristã. É preciso que as novas gerações de foliões girem permanecendo na fé no Divino. E precisa continuar nas gerações futuras. É preciso mais dedicação e incentivo, porque, se o povo não cuidar, vai acabar com o tempo.

Essa fala sintetiza a percepção, comum entre os foliões mais antigos, de que a tradição enfrenta riscos diante das transformações socioculturais contemporâneas.

A folia segue um cronograma que dialoga com o calendário bíblico: sai no domingo de Páscoa para girar por quarenta dias no sertão e retorna na quinta-feira da hora pentecostal. Durante esse percurso, é comum estarem no giro os promessiantes e as promesseiras – homens, mulheres ou crianças que pagam promessa por voto ou benção recebida.

O termo "promessiante" incorpora a variação linguística própria da oralidade sertaneja e, por isso mesmo, é mantido como expressão legítima da cultura popular, em contraposição à forma "promesseira" prescrita pela gramática normativa. Conforme registra a pesquisa de Sousa (2017, p. 139) sobre a festa em Natividade: "As Folias do Divino Espírito Santo [...] giram

durante 40 dias. [...] O Giro de quarenta dias termina em uma quinta-feira, dez dias antes da comemoração do Dia de Pentecostes".

A presença feminina nas folias

É cada vez mais comum e natural estar entre os foliões as folionas – mulheres que cantam os cantos, conduzem orações, tocam pandeiro e batem caixa. Em Porto Nacional-TO, há até uma Folia das Mulheres, um movimento lindo de se ver. Elas conquistaram seu espaço também nesse universo que, durante muitos séculos, foi vivenciado apenas por homens. Historicamente, as mulheres ficavam em funções de apoio – preparar comida, acolher os foliões nos pousos – mas hoje vêm ocupando espaços de protagonismo, seja como compositoras de rodas, cantos e catiras, seja como cantoras ou como organizadoras das festas.

É cada vez mais comum e natural estar entre os foliões as folionas – mulheres que cantam os cantos, conduzem orações, tocam pandeiro e batem caixa. Em Porto Nacional-TO, há até uma Folia das Mulheres, um movimento lindo de se ver. Elas conquistaram seu espaço também nesse universo que, durante muitos séculos, foi vivenciado apenas por homens. Historicamente, as mulheres ficavam em funções de apoio – preparar comida, acolher os foliões nos pousos – mas hoje vêm ocupando espaços de protagonismo, seja como compositoras de rodas, cantos e catiras, seja como cantoras ou como organizadoras das festas.

É nesse contexto que o talento feminino se faz presente. Elas compõem cantos, criam quadras, sugerem temas e rimas, demonstram habilidade no sapateado e no toque dos instrumentos. Cozinheiras que viraram compositoras. Apoio que se fez protagonismo. O silêncio que aprendeu a cantar.

A presente reflexão inspira-se e fundamenta-se na dissertação, ainda em andamento, de Mestrado em Letras da UFT – Campus de Porto Nacional, intitulada *Uma promessante na folia do Divino*. Conduzida por uma mulher que vivenciou a folia na posição de promessante, a pesquisa ilumina uma transformação silenciosa, porém substantiva: a tradição se democratiza sem perder suas marcas identitárias. Nesse sentido, as palavras da historiadora Michelle Perrot (2005, p. 15) ressoam com precisão: "a memória das mulheres é muitas vezes uma memória do silêncio" – trazer essas vozes à superfície constitui um ato de justiça epistêmica.

Na qualidade de quem já viveu essa experiência como promessante, sou testemunha do quanto é gratificante fazer esse percurso de fé com os foliões e ser tão bem recebida pelos moradores, que preparam verdadeiros banquetes para recepcionar o grupo e ter a honra de dar um pouso ao Divino – ato que, para eles, é sinônimo de bênçãos multiplicadas sobre toda a família. Quando girei em 2009, era uma promessante novata. Não sabia todos os cantos. Meus pés doíam. Meu braço cansava de segurar a bandeira. Mas cada casa que a gente chegava, cada família que nos recebia, cada bendito que eu aprendia no caminho ia transformando aquela obrigação em gratidão. O tom afetivo da promessa é esse: começa com o peso da promessa e termina com a leveza do agradecimento.

Ouvir cada canto, roda, catira e bendito com seus significados, que misturam fé e diversão, misturados a um olhar atento dos acontecimentos que circulam nas mídias e com uma perspectiva muitas vezes de crítica e denúncia, é adentrar um universo que merece ser pesquisado. É, sobretudo, poder aprofundar o olhar sobre a grandiosidade do letramento popular e da oralidade que esses homens e mulheres fiéis e artistas carregam de geração em geração.

A pesquisadora Marlene Castro Ossami de Moura (2010, p. 112) alerta que "a memória dessas comunidades está depositada nos cantos, nas danças,

nas festas – e corre o risco de se perder se não houver um trabalho sistemático de registro e valorização". É precisamente a esse trabalho de registro e análise que esta pesquisa se dedica.

Como bem observou a foliona Jane Machado, em um pouso de folia na chácara dos meus pais, na Fazenda Boa Hora, em 2024:

Sim, nós mulheres também podemos fazer parte dessa cultura de fé e religiosidade. Eu comecei ajudando, sendo despachante, agora me sinto parte integrante das folias! O canto do Divino não é só tradição e reza, é alegria e reflexão, é a nossa história falada e cantada, é a nossa forma de opinar sobre como vemos o mundo. Quando a gente canta, o passado volta e o futuro pode escutar.

Essa fala, que poderia ser confundida com um verso de algum grande poeta ou de uma pessoa idosa de grande sabedoria, de anos de vida, mostra que a sabedoria e a poesia não estão apenas nos livros ou nos autores consagrados – elas estão vivas na fala simples das foliãs e foliões do sertão tocantinense.

De aparência simples, com rimas fáceis e métrica irregular, os versos da catira não denotam ingenuidade ou desconhecimento técnico, mas sim filiação a uma tradição oral que possui sua própria lógica compositiva. O conhecimento que ali se expressa não é o dos manuais de versificação, mas o saber da experiência: a fome que se conhece, a doença que se testemunha, a discriminação que se sofre. A "rima fácil" é, discursivamente, uma estratégia de memorização e circulação – garantia de que a crítica social chegue a quem dela mais precisa.

Do ponto de vista da Análise do Discurso, a catira "Filho de rico e filho do pobre", de Humberto Paiva Moreira, opera em dois níveis simultâneos: o da estrutura formal e o da produção de sentidos. Formalmente, os versos filiam-se à tradição oral da catira, com rimas simples e métrica irregular – marcas de um

letramento popular que não deve ser confundido com ausência de sofisticação, mas sim com uma outra gramática, igualmente complexa, fundada na performance, na memória e na experiência compartilhada. Discursivamente, porém, a aparente simplicidade rítmica contrasta com a densidade crítica dos enunciados.

O sujeito do discurso – o folião-compositor – não fala de um lugar de especialista em teorias sociais, mas de um lugar de vivência: ele conhece a fome porque já teve fome; sabe que o pobre "come uma vez por dia" porque é sua realidade; testemunha a diferença no tratamento da doença e na morte porque a vida o ensinou. É esse saber encarnado, forjado na experiência concreta do sertão, que confere autoridade discursiva aos versos.

Um exemplo emblemático dessa veia crítica é a catira "Filho de rico e filho do pobre":

A diferença do rico para o pobre,
Os dois são filhos de Eva e Adão.
Filho de rico estuda em boa escola,
Já o do pobre forma na má-criação.
Filho de rico nasce em berço de ouro,
Pobre nasce no couro ou na cama de varão.
[...]
Mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha
Do que o rico ter salvação.

A catira escancara a hipocrisia de uma sociedade que trata como "natural" a miséria de muitos e o privilégio de poucos, arrematando com uma provocação teológica: se até para o camelo passar no fundo da agulha é difícil, quanto mais

para o rico alcançar a salvação. O questionamento que atravessa a catira não é apenas social – é ético, religioso e profundamente humano. A palavra do folião, portanto, não é menos potente por ser dita em verso de rima fácil; ao contrário, é justamente essa adesão à oralidade popular que lhe garante eficácia comunicativa e ressonância comunitária.

A catira escancara a hipocrisia de uma sociedade que trata como "natural" a miséria de muitos e o privilégio de poucos, arrematando com uma provocação teológica: se até para o camelo passar no fundo da agulha é difícil, quanto mais para o rico alcançar a salvação. O questionamento que atravessa a catira não é apenas social – é ético, religioso e profundamente humano. A palavra do folião, portanto, não é menos potente por ser dita em verso de rima fácil; ao contrário, é justamente essa adesão à oralidade popular que lhe garante eficácia comunicativa e ressonância comunitária.

Como observa Brandão (1985, p. 23), a cultura popular não é um depósito de tradições imutáveis, mas "um modo de vida, uma forma de produzir significados e de interpretar o mundo a partir de referências próprias, forjadas na experiência cotidiana e na memória coletiva". Nessa direção, estudar as Folias do Divino é também reconhecer que esses cantos populares constituem sofisticados sistemas de letramento, nos quais o conhecimento se constrói na oralidade, na performance e na transmissão geracional (Zumthor, 2014; Street, 2014).

Considerações Finais

Esta abordagem reflexiva foi apenas um *insight* de pesquisadora – um recorte, uma centelha – sobre um tema muito mais amplo. A pesquisa maior, que contempla a dissertação de mestrado ainda em andamento, busca justamente registrar e analisar as manifestações das Folias do Divino à luz dos estudos sobre as letras dos cantos, o letramento popular e a folkcomunicação.

O objetivo é valorizar o saber dos foliões como expressão legítima de uma cultura viva que, há séculos, ocupa lugar central na vida religiosa e social das comunidades interioranas. O que já se pode adiantar é que as Folias do Divino – com seus benditos, catiras e rodas de memória – formam um sistema próprio e sofisticado de letramento popular, no qual o conhecimento se constrói na oralidade, na performance e na transmissão de uma geração para outra.

Mas há uma pergunta que este trabalho não cala, antes a repete como um bendito que pede resposta: e as mulheres? Será que, como em tantas outras esferas da sociedade, elas também enfrentam silêncios impostos, preconceitos disfarçados de "tradição" ou a misoginia que as reduz a coadjuvantes? Ou será que o universo das folias – talvez por ser profundamente popular e periférico – oferece um chão mais fértil para o protagonismo feminino? A verdade é que ainda não sabemos ao certo.

O que temos, por enquanto, são pistas: a fala de Jane, a Folia das Mulheres em Porto Nacional, a presença crescente de folionas que cantam, tocam e conduzem. Mas também temos silêncios que precisam ser escutados, ausências que precisam ser nomeadas e resistências que precisam ser contadas.

Este texto, fruto da pesquisa em curso, não se pretende uma caixa fechada, com todas as respostas guardadas em seu interior. É antes uma

caixinha de surpresas – que se abre devagar, revelando aqui um canto, ali uma memória, acolá uma pergunta nova. E, se há algo que já se pode antecipar, é que muito ainda está por vir. As folias giram, os benditos se renovam, e as mulheres – promessiantes, folionas, mestras ou novatas – seguem fazendo ecoar suas vozes onde antes só se ouvia o toque dos homens. Que venham as próximas pesquisas. O Divino, afinal, sopra onde quer.

Esse movimento de ocupação feminina não é apenas uma constatação desta pesquisa; ele pulsa nas redes sociais, nos vídeos caseiros, nas lives e nos trechos de folia que circulam pelo WhatsApp e pelo TikTok. Um exemplo emblemático é o vídeo da foliona Jéssica – conhecida como Jéssica e Negão – participando da Folia de Cima do Divino Espírito Santo, em Natividade-TO.

Nas imagens, ela não está na cozinha, não está à margem. Está no meio da roda, cantando, tocando, sapateando. Sua presença, ali, rompe com décadas de silêncio imposto e mostra, em tempo real, que as folionas não são mais exceção – são parte integrante e crescente da tradição. O fato de esse registro estar no TikTok, uma plataforma global de vídeos curtos, é também significativo: a tradição secular da folia encontra nas novas mídias um canal de visibilidade, registro e afirmação identitária. O Divino, afinal, também sopra nas telas dos celulares.

Referências

BELTRÃO, Luiz. *Folkcomunicação: a comunicação dos marginalizados*. São Paulo: Cortez, 2001.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. *Identidade e etnia: construção da pessoa e resistência cultural*. São Paulo: Brasiliense, 1985.

MOURA, Marlene Castro Ossami de (Org.). *Patrimônio imaterial do Tocantins: memórias em versos, cantos e rezas*. Palmas: EDUFT, 2010.

PERROT, Michelle. *As mulheres ou os silêncios da história*. Bauru: EDUSC, 2005.

STREET, Brian. *Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação*. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.

ZUMTHOR, Paul. *Introdução à poesia oral*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.